

УДК 94(495).03

*Бараненко П.А.***БАЛКАНСКИЙ ФРОНТИР ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В IX - XI ВЕКАХ:
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье анализируется историография изучения византийского порубежья на Балканах в IX-XI веках. Обозначены основные концепции внешней политики Византии по данному направлению, которые существуют в мировой исторической науке. На основе систематизации данных выявлены перспективные направления для исследования, к которым могут быть отнесены характер взаимоотношений Ромейского государства с балканскими народами, статус этих народов по отношению к империи, а также характеристика эволюции военно-административной системы на данном направлении. Одним из сложных вопросов остается процесс формирования фем и катепанатов на завоеванных у Болгарского царства во 2ой половине X века территориях.

Abstract. The article analyzes the historiography of the study of the Byzantine borderland in the Balkans in the 9th-11th centuries. The main concepts of Byzantine foreign policy in this area, which exist in world historical science, are outlined. Based on the systematization of data, promising areas for research are identified, which may include the nature of the relationship of the Roman state with the Balkan peoples, the status of these peoples in relation to the empire, as well as the characteristics of the evolution of the military-administrative system in this area. One of the complex issues remains the process of formation of themes and catepanates in the territories conquered from the Bulgarian kingdom in the second half of the 10th century.

Ключевые слова: Византия, Балканы, болгары, славяне, историография, катепанат.

Keywords: Byzantium, Balkans, the Bulgarians, the Slavs, the historiography, the catepanate.

Северное, или балканское, направление внешней политики Византийской империи в IX – XI веках составляет одно из значимых направлений как в отечественной, так и зарубежной историографии. Находившиеся здесь силы несли в себе прямую угрозу существованию империи, здесь также происходили важные культурные и цивилизационные процессы. Действия византийских императоров имели далекоидущие последствия для складывания национального самосознания у болгар, сербов и других славянских народностей. В тоже время это направление тяжелее других поддается изучению, что связано со скудностью как письменных, так и археологических данных по указанному периоду.

На протяжении IX - XI веков Ромейское государство постепенно переходило от обороны к наступлению, конечной целью которого очевидно являлось восстановление границы по Дунаю. Главным препятствием к достижению этого было Болгарское царство. Однако оно же защищало ромеев от угроз из-за Дуная – мадьяр, печенегов и т. д. Постепенное продвижение на север во второй половине X века актуализировало вопрос о том, каким образом выстраивать управление на новых землях и как защитить их от задунайских кочевников.

В период правления первого представителя Македонского дома – императора Василия I (867-886) – Ромейское государство контролировало узкую полосу

территории на Балканах, протянувшуюся от Далмации на западе до Фракии на востоке. Причем на всем протяжении балканской границы степень влияния и непосредственная включенность империи в местные вопросы была разной. Вплоть до завоеваний Василия II в начале XI века западная оконечность империи на Балканах была представлена большим количеством эксклавов, имевших прямое соединение с Константинополем только по морю, безопасность которых обеспечивалась географией (наличие гор и рек, выступавших естественными препятствиями для врагов империи), а также искусной дипломатической игрой византийских наместников и слабостью славянских племен [1, р. 28-29, 117-123].

Важной вехой указанного периода также была культурная политика империи. Активная миграция славян в предыдущие эпохи привела к вытеснению греков с их исконных территорий. Ромеи оказались прижаты к морю как в политическом, так и культурном плане. Похожая ситуация складывалась и в итальянских владениях империи, где культурный и религиозный разрыв простого люда и имперских сановников стал одним из важных факторов краха ромейской власти в XI веке [2]. Однако на Балканах ситуация складывалась иначе, что было обусловлено потенциальной угрозой, исходившей от славянских народов и кочевников, действовавших в непосредственной близости к столичному региону Византии.

На протяжении всей балканской границы в период IX – XI веков империя соприкасалась с разными народами, общественное и политическое устройство которых отличалось друг от друга. На западе это были хорваты, сербы, далматинцы (латинизированное население Далмации, предки римских переселенцев), тогда как на востоке – болгары, русичи и причерноморские кочевники. В то же время между Болгарским царством и Византийской империей проживали небольшие группы славянских племен [3, с. 162-163]. Динамика и характер взаимоотношений между указанными акторами внешней политики были максимально переменчивы и сопровождались постоянной борьбой за контроль над отдельными территориями.

Политика императоров Македонской династии на балканском порубежье по-прежнему находится в центре внимания как отечественных, так и зарубежных историков. Это обусловлено наличием «белых пятен», а также рядом противоречий, сообщаемых греческими и местными хронистами.

В зарубежной науке существует целый ряд концептуальных трудов, посвященных византийской политике на Балканах в IX-XI веках. Прежде всего стоит отметить монографию Пола Стефенсона «Византийский Балканский фронт», представляющую собой фундаментальную работу по исследованию северной границы империи. В своей работе британский историк на основании глубокого анализа самого широкого круга источников уточняет пределы влияния Византии в регионе, а также проводит демаркацию между непосредственно имперскими владениями и подчиненными, но не включенными, княжествами и народами. Развенчивается миф о прямом контроле империей над западными Балканами (Хорватия, Сербия и Дукля) [1].

Не менее важным с точки зрения историографического опыта является концепция «Византийского содружества» Д. Оболенского, представляющего собой ничто иное, как поиск аналогий современного автору другого политического образования – Британского содружества наций. В рамках концепции Оболенский вводит понятие о лимитрофных (буферных) государствах и обосновывает существование некоего международного сообщества, основанного на православной вере и византийском-римском праве [4]. Несмотря на то, что концепция не лишена смысла, представление о бесспорном диктате Ромейского государства над

порубежными княжествами вызывает ряд вопросов. Например, другой видный византист Э. Калделлис высказывает точку зрения о том, что у ромеев не было представления об экуменическом мировоззрении [5, р. 46]. Отметим лишь, что в интересующей нас связи представление о Болгарском царстве в IX – X веках как буферном полузависимом государстве довольно спорно. Ровно, как и выдача формальных титулов иноземным правителям необязательно делала их зависимыми от Константинополя [2; 6].

Говоря о представителях британской византистики, нужно упомянуть последние исследования Яниса Стоурайтиса из Эдинбургского университета. В своих работах ученый приходит к очень важным выводам касательно внутренней политики империи и культурного разнообразия Ромейского государства. В числе факторов, приведших к отложению ряда балканских территорий от Византии в конце XII века, указывается культурный разрыв между имперским центром и провинциальными массами. Политика массовых переселений и смешения разных культур не привела к умиротворению населения на отдельных направлениях и только увеличила рост сепаратизма на завоеванных территориях [7].

Среди трудов общего характера, в том числе затрагивающих балканское направление, стоит выделить коллективную монографию Оксфордских ученых под редакцией Дж. Шепарда [8], где рассматривается общая динамика внешней политики византийской империи в интересующем нас регионе. События, происходившие в тот период, довольно сложно верифицируются по письменным и вещественным источникам. В особенности это касается военно-административной организации империи во 2ой половине X – начале XI веков. П. Стефенсон, например, отмечает, что византийские письменные источники в основном представляют собой пропагандистскую литературу, которая в первую очередь призвана прославить конкретного императора, а уже потом осветить ход исторических событий [1, р. 66-77]. Деятельность Македонской династии на императорском престоле описывается целым рядом хроник. Прежде всего это сочинения «Продолжателя Феофана» [9], Иоанна Скилицы [10] и Михаила Пселла [11]. Отличительной чертой хроник является то, что их авторы были придворными летописцами или императорскими сановниками. Однако хроники не лишены неточностей. Так, Пселл больше внимания уделяет описанию придворных интриг, а Скилица крайне легендарно описывает византийско-болгарское противостояние при Василии II. При этом отдельные сюжеты восстанавливаются только по вещественным источникам. Одними из наиболее важных источников стали нумизматические материалы и сфрагистика, которые в том числе проливают свет на административное устройство византийских Балкан. Важные комментарии по каталогу печатей Думбартон-Окс дают Дж. Несбитт и Н. Ойкономидес, которые среди прочего проливают свет на короткий период византийского правления в Болгарии после завоеваний Иоанна Цимисхия (формирование катепаната Рас и фемы Месопотамия Запада) [12, р. 100-101]. В целом, эволюция византийской администрации на Балканах и формирование катепанатов в регионе исследована крайне мало. Хронология этого вопроса анализируется в трудах Б. Крсманович [13] и А. Мадгеару [14]. Последствия, в том числе административные, завоеваний Василия II рассматривает М. Ангольдт [15].

Тем не менее найденные к настоящему времени источники довольно скупо раскрывают первый этап становления имперской власти в Сербии и Болгарии, проходивший в период 971-976 годов, который представляет наибольший интерес для понимания того, какие политические инструменты были выбраны имперским

правительством, а также как происходил процесс формирования катепанатов и какими полномочиями обладали местные стратеги и дуксы. Существовавшая в Южной Италии система управления, объединенная в катепанат, отличалась отдаленностью от столичного региона и необходимостью наделения местных функционеров экстренными полномочиями [2]. Упоминания катепанов Раса (Сербии) на печатях позволяет предположить, что регион не имел прямого соединения с Константинополем и это послужило причиной для организации Иоанном Цимисхием новой административной единицы. В то же время восстание Комитопулов привело к ликвидации этого образования, что могло стать сигналом о неэффективности системы катепанатов, т.к. в будущем здесь известны только фемы. Вопрос формирования катепанатов, таким образом, является одним из перспективных направлений для изучения.

В отличие от зарубежной византистики, ставящей акцент на административно-хозяйственном и военно-политическом аспектах, отечественные акторы в основном делают больший акцент на исследованиях религиозных и культурных связей, славяногенезе и взаимоотношениях империи с балканскими народами и кочевниками. Наибольший вклад здесь внесли труды Ф. И. Успенского [16] и Г. Г. Литаврина [17]. Последний наиболее подробно рассмотрел славяно-византийские отношения. Среди общих трудов стоит отметить также коллективную монографию под редакцией С. Д. Сказкина [18]. В настоящее время отечественных исследователей все больше привлекает тема борьбы Ромейского государства с кочевниками в Подунавье. Разные аспекты взаимодействия империи с печенегами рассматривают в своих работах Г. Мэнуку-Адамештяну [19], Г. Атанасов [20], А. С. Мохов [21]. Последний также предпринимает анализирует военно-административные преобразования в Византии в контексте войн с печенежскими ордами в первой половине XI века [22].

Очень важным источником по истории центральной и западной части Балкан в X-XI веках является «Летопись Попа Дуклянина» [23]. Историческая достоверность данного документа не раз вызывала сомнения. Так, упоминаемый нами ранее, П. Стефенсон утверждает, что летопись написана одним из монахов города Бар в процессе конкуренции между далматинскими городами за епископскую кафедру [1, р. 117-123]. Среди отечественных авторов анализ данной хроники предпринял С. В. Алексеев [24]. Так или иначе частично факты из Летописи верифицируются по тексту «Алексиады» Анны Комниной. Стоит отметить, что при изучении письменных источников по истории Балкан в X-XI веках неизбежно возникают трудности интерпретацией и локализацией географических названий. В особенности это касается ныне несуществующего Великого Болгарского леса, где по Дуклянину находились разные славянские страны, большинство из которых до сих пор неидентифицированы окончательно [1, р. 117-123]. Из иноземных авторов стоит отметить хронику Яхьи Антиохийского, где среди прочего упоминается процесс завоевания императором Василием II Болгарского царства и организация на этих территориях новых административных единиц [25]. Также болгаро-византийское противостояние упоминается в древнерусской летописи «Повесть временных лет» [26] и в сочинениях Лиутпранда Кремонского [27]. Отдельные свидетельства о положении империи и ее связях со славянскими племенами дает Иоанн Камениата [28].

Традиционно крайне важными для понимания византийской политической мысли, а также стратегии Ромейского государства до прихода к власти Никифора Фоки (963-969), когда происходит переход к активным наступательным кампаниям,

являются труды императора Константина VII Багрянородного (945-959) [29, 30]. Несмотря на то, что его наставления не потеряли своей актуальности и в последующие эпохи, византийская внешнеполитическая стратегия, как отмечает П. Стефенсон, претерпела серьезные изменения с приходом императоров-военачальников [1, р. 25-26, 33-37, 45-46].

Политические и военные процессы, происходившие на Балканах в IX-XI веках, представляют исключительный интерес с точки зрения изучения эволюции внешнеполитического курса и политики интеграции завоеванных территорий Византийской империей. Здесь мы обнаруживаем, что ромеи не только вернули давно утраченные территории, но и смогли их удержать вплоть до прихода к власти Комнинов в конце XI века. Для чего применялся самый обширный арсенал инструментов – от прямого военного подчинения до установления титулярно-дотационной политики умиротворения [6, с. 17-19].

Таким образом, к настоящему времени существует целый ряд концептуальных исследований, посвященных истории Византийского порубежья на Балканах в IX-XI веках, которые более или менее точно интерпретируют данные, извлекаемые из письменных и вещественных источников, однако потенциал их до конца не исчерпан. Так, не существует единого мнения относительно статуса Болгарского царства, которое одновременно являлось прямой угрозой для империи, но также было и буфером от кочевников. Не мало белых пятен остается в вопросе формирования катепанатов в данном регионе – был ли этот процесс сопряжен с тем же факторами, что и в Южной Италии, или же местные имперские функционеры не обладали достаточными полномочиями, чтобы эффективно отражать иноземные вторжения? Данные вопросы особенно актуальны в рамках отечественной историографии – в особенности для уточнения процессов формирования катепаната в Крыму и статуса местных народов по отношению к ромеям.

Источники и литература

1. Stephenson P. Byzantium's Balkan Frontier. A Political Study of the Northern Balkans, 900-1204. – Cambridge, Cambridge University Press, 2000. – 366 p.
2. Бараненко П. А., Хапаев В. В. «Буферные государства» как инструмент внешней политики Византии в Италии в IX – середине XI века (по данным вещественных и письменных источников) // Genesis: исторические исследования. – 2024. – № 8. – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=70823 (в печати)
3. Две византийские хроники X века. Псамафийская хроника. Иоанн Камениата, Взятие Фессалоник / отв. ред. М. Я. Сюзюмов. – М.: Издательство восточной литературы, 1959. – 265 с.
4. Оболенский Д. Византийское содружество наций. Шесть Византийских портретов. / пер. Горизонтова А. В.. – М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 1998. – 658 с.
5. Kaldellis A. Ethnography after antiquity: foreign lands and peoples in Byzantine literature. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013. – p. 46.
6. Бараненко П.А., Хапаев В.В. «Буферные государства» и балканский фронт в внешней политике Византии в IX–XI веках / Современная научная мысль. – 2024. – № 4. – С. 10-20.
7. Stouraitis Y. Trapped in the imperial narrative? Some reflections on warfare and the provincial masses in Byzantium (600-1204) / Byzantine and Modern Greek Studies. – Volume 44. – Issue 1. – 2020. – pp. 1-20.
8. Shepard J. Cambridge History of the Byzantine Empire c. 500-1492. – Cambridge, Cambridge University Press, 2008. – 1210 p.
9. Продолжатель Феофана Жизнеописания византийских царей / изд. подготовил Любарский Я. Н. – СПб.: Алетейя, 2009. – 400 с.
10. John Skylitzes A Synopsis of Byzantine History 811–1057 / Transl. by John Wortley. – Cambridge: Cambridge University Press, 2010. – 492 p.
11. Михаил Пселл Хронография / перевод Я. Н. Любарского. – М.: Наука, 1978. – 324 с.

12. Catalogue of Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art. Volume 1 / edited by John Nesbitt and Nicolas Oikonomides. – Washington, D. C., Harvard University, 1991. – 276 p.
13. Krsmanovic B. The Byzantine province in change (On the Threshold Between the 10th and the 11th Century). – Belgrade, Serbian Academy of Sciences and Arts, 2008 – 234 p.
14. Madgearu A. Byzantine Military Organization on the Danube, 10th-12th Centuries / East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450. – Volume 22. – 2013. – pp. 230-234.
15. Angold M. The Byzantine Empire, 1025-1204: a political history. - London and New York, Longman, 1997. – 375 p.
16. Успенский Ф. И. История Византийской империи. Македонская династия / Ф. И. Успенский. – М.: Астрель, 2011. – 799 с.
17. Литаврин Г. Г. Византия и славяне / Г. Г. Литаврин. – СПб.: Алетейя, 1999. – 604 с.
18. История Византии в трех томах. Том II / под ред. С.Д. Сказкина. – М.: Наука, 1967. – 480 с.
19. Мэнуку-Адамештяну Г. Нашествия печенегов на Нижнем Дунае (1027-1048 гг.) / Stratum plus. – 2000. – №6. – с. 345-361.
20. Атанасов Г. Анонимные византийские фоллисы классы «В» и нашествие печенегов в Добруджу 1036 г. / Stratum plus. – 1999. – №6. – С. 111-122.
21. Мохов А. С. К вопросу о византийской военной организации в период войны с печенегами в 1046-1054 гг. / А. С. Мохов // Известия Уральского государственного университета. – 2005. – № 39. – С. 15-26.
22. Мохов А. С. Военные преобразования в Византийской империи во второй половине X – начале XI веков. / А. С. Мохов // Известия Уральского государственного университета. – 2004. – № 31. – С. 14-34.
23. Летопись попа Дукаянина. Перевод и комментарий. / С. В. Алексеев. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2015. – 288 с.
24. Алексеев С. В. «Летопись Попа Дукаянина» и другие источники о славянском завоевании Далмации. / Историческое обозрение. – 2006. – 7. – С. 4-28.
25. Император Василий Болгаробойца. Извлечения из Летописи Яхьи Антиохийского / пер. и ком. Барон В. Р. Розен. – Санкт-Петербург: Типография императорской академии наук, 1883. – 638 с.
26. Повесть временных лет / Пер. Д.С. Лихачева, О.В. Творогова; Коммент. А.Г. Боброва, С.А. Николаева, А.Ю. Чернова. – Санкт-Петербург: Вита Нова, 2012. – с. 5-170.
27. Лиутпранд Кремонский Антаподосис; Книга об Оттоне; Отчет о посольстве в Константинополь / Перевод с лат. и комментарии И. В. Дьяконова. М.: «SPSL» «Русская панорама», 2006. 192 с.
28. Две византийские хроники X века. Псамафийская хроника. Иоанн Камениата, Взятие Фессалоник / отв. ред. М. Я. Сюзюмов. – М.: Издательство восточной литературы, 1959. – 265 с.
29. Константин Багрянородный Об управлении империей. – М.: Наука, 1989. – 496 с.
30. Об областях римской империи, сочинение Константина Багрянородного. // Чтения в императорском обществе истории и древностей Российских. № 3. – М, 1858. – 32 с. – URL: <http://myriobiblion.byzantion.ru/themata/themata.html> (Дата обращения: 12.09.2023)